

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI TRANSFORMATSION JARAYONLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING IJTIMOIY AHAMIYATI.

Dadaboyev Farhodjon Fozilovich
Farg'ona davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi
Телефон:+99890-055-34-73
dadaboyevfarhod733@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola tadbirkorlik faoliyatining zamonaviy rivojlanishida sun'iy intellekt texnologiyalarining ijtimoiy ahamiyatini tahlil qiladi. Sun'iy intellektning tadbirkorlik jarayonlaridagi innovatsion qo'llanilishi va uning ijtimoiy hamda iqtisodiy sohalarga ko'rsatayotgan ta'siri haqidagi fikrlar bayon etiladi.

Kalit so'zi: innovatsiya, tadbirkorlik, transformatsiya, texnologiya, samaradorlik, raqobatbardoshlik, modernizatsiya, integratsiya, avtomatizatsiya, hamkorlik, optimallashtirish, tahlil, algoritim, dasturlash, qonunchilik, raqamlashtirish.

Kirish: Bugungi kunda tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi keng qamrovli ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonlar ijtimoiy hayotda ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish va inson resurslarining imkoniyatlarini kengaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. (Smit, Dj., 2021). "Sun'iy intellekt texnologiyalarining tadbirkorlik faoliyatiga joriy qilinishi biznes jarayonlarning samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish orqali inson resurslari imkoniyatlari kengaymoqda" [1] tadbirkorlik faoliyatining zamonaviy tendensiyalari va sun'iy intellektning iqtisodiy hamda ijtimoiy ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlarni tasdiqlaydi.

Maqsad va vazifalari:

➤ Sun'iy intellekt texnologiyalarining tadbirkorlik sohasida qo'llanilishi orqali ijtimoiy ahamiyatni aniqlash. Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining tadbirkorlik sohasida qo'llanilishi ijtimoiy ahamiyatni bir necha jihatdan ochib beradi. Bu texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, jarayonlar samaradorligini oshirish va inson resurslari bilan bog'liq muammolarni hal qilishda katta imkoniyatlar yaratadi. SI texnologiyalari faoliyat jarayonlarini tezlashtiradi va

inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni minimal darajaga tushiradi, bu esa biznes faoliyatining samaradorligini oshiradi.

➤ SI joriy qilingan sohalarida, shu jumladan, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida avtomatlashtirilgan tizimlar joriy etilib, insonlarning mehnat resurslariga bo'lgan ehtiyojini qisman kamaytiradi. Buning natijasida odamlar intellektual ishlarga ko'proq yo'naltiriladi, masalan, tadqiqotlar, tahlillar va yangiliklar kiritish kabi jarayonlarda faol ishtirok etadi. Buning ijtimoiy ahamiyati shundaki, SI insonlarning intellektual salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi va jamiyatda yangi bilimlar va ko'nikmalarning paydo bo'lishiga hissa qo'shadi.

➤ Bundan tashqari, SI texnologiyalari aholi turmush sifatini oshirishda ham ijtimoiy ahamiyatga ega. Masalan, yangi texnologiyalarning joriy qilinishi orqali ish jarayonlari tezlashadi va sifat yaxshilanadi, bu esa iste'molchilar uchun qo'shimcha qulayliklar yaratadi. Shu bilan birga, SIning turli jabhalardagi qo'llanilishi yangi ish o'rinlarini yaratishga va insonlar uchun yangi imkoniyatlar ochishga imkon beradi

➤ Tadbirkorlik faoliyatining innovatsion va raqobatbardoshlik darajasini oshirishda sun'iy intellektning o'rnini o'rganish. Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining tadbirkorlik faoliyatida innovatsion va raqobatbardoshlik darajasini oshirishdagi o'rni katta ahamiyatga ega. Bugungi kun tadbirkorlik muhitida raqobat tobora keskinlashib bormoqda, va bu raqobatda g'olib chiqish uchun kompaniyalar innovatsion yechimlarga murojaat qilishlari zarur. Sun'iy intellekt texnologiyalari ana shunday yechimlardan biri bo'lib, biznes jarayonlarini samarali boshqarish va tezkor qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Innovatsion darajani oshirishdagi o'rni: SI texnologiyalari kompaniyalarga ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish va tezkor ishlov berish, yangi mahsulotlar yaratishda yordam beradi. Masalan, sun'iy intellektning ma'lumotlarni oldindan tahlil qilish va prognoz qilish qobiliyati kompaniyalarga bozor talablarini oldindan ko'rish va shu asosda yangi mahsulotlar yoki xizmatlarni joriy qilish imkonini beradi. Bu innovatsion faoliyatni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

➤ **Raqobatbardoshlik darajasini oshirishdagi o'rni:** Sun'iy intellekt biznes strategiyalarini takomillashtirishda va raqobatbardoshlikni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Bunga misol qilib, ishlab chiqarish jarayonida robototexnikadan foydalanish orqali mahsulotlarni tez va sifatli ishlab chiqarishni keltirish mumkin. Shuningdek, SI orqali avtomatlashtirilgan marketing jarayonlari mijozlarning talab va ehtiyojlarini aniqroq tushunishga va mos ravishda xizmat ko'rsatishni yaxshilashga yordam beradi.

➤ Sun'iy intellektning ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida qo'llanilishi kompaniyalarga narxlarni optimallashtirish, xaridorlarga individual yondashuvni ta'minlash, va raqobatchilardan ustunlikni saqlash imkonini beradi.

Masalan, onlayn-savdo kompaniyalari SI algoritmlari yordamida mijozlarning harakatlarini tahlil qilib, ularga personalizatsiyalangan tavsiyalar taqdim etishlari mumkin. Bu esa sotuvlar hajmini oshirish va mijozlar bazasini kengaytirishga xizmat qiladi.

➤ Sun'iy intellektni joriy qilish jarayonlarida yuzaga keladigan ijtimoiy muammolar va imkoniyatlarni tahlil qilish. Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini joriy qilish jarayonlarida ijtimoiy muammolar va imkoniyatlarni tahlil qilish murakkab va ko'p qirrali jarayon hisoblanadi. Bu texnologiyalarning hayotimizga ta'siri bir tomondan ijobiy, ikkinchi tomondan esa qator ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi.

Ijtimoiy muammolar:

1. **Ish o'rinlarining yo'qolishi:** Sun'iy intellekt va avtomatizatsiya jarayonlari ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida ish o'rinlarini qisqartirishga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, turli sohalarda avtomatlashtirilgan tizimlarning joriy etilishi inson resurslariga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi, bu esa ishchilarning ishsizlik xavfini oshiradi.

2. **Kasbiy ko'nikmalarga talab o'zgarishi:** SI joriy qilinayotganda ko'pgina an'anaviy kasblar va vazifalar o'zgarishga uchraydi. Insonlarning kasbiy ko'nikmalariga yangi talablar qo'yiladi va bu kasblarini o'zlashtira olmagan ishchilarning malakasi yetishmovchiligini keltirib chiqaradi.

3. **Axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlar himoyasi:** SI texnologiyalarining ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati yuqori bo'lganligi sababli, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Ma'lumotlarning maxfiyligi va ularning himoyalaniishi ko'plab insonlar uchun jiddiy muammoga aylanadi.

Ijtimoiy imkoniyatlar:

1. **Ishlab chiqarish samaradorligining oshishi:** Sun'iy intellektning joriy qilinishi biznes jarayonlarini tezlashtiradi va optimallashtiradi. Bu, o'z navbatida, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga va tovar hamda xizmatlar sifati va miqdorini yaxshilashga yordam beradi.

2. **Yangi ish o'rinlari va kasblar:** SI texnologiyalarining rivojlanishi va joriy qilinishi natijasida yangi kasblar paydo bo'ladi. Masalan, ma'lumotlar tahlilchilari, SI muhandislari va boshqa yangi sohalarda ish o'rinlari yaratiladi, bu esa ishsizlik muammosini qisman yengib o'tishga yordam beradi.

3. **Ta'lim va malaka oshirish imkoniyatlari:** SI joriy etilgan sharoitda kasbiy malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslari kengayib, insonlar yangi texnologiyalarni o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Buning natijasida yangi ko'nikmalar va bilimlar bilan boyitilgan ishchilar bozor talablariga javob beradigan mutaxassislariga aylanadilar.

Tadbirkorlikda sun'iy intellektni joriy qilish jarayoni jamiyat uchun ham muammolar, ham katta imkoniyatlarni olib keladi. Muammolarning oldini olish va imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish, ta'lim tizimini rivojlantirish va ijtimoiy himoya dasturlarini yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'rganilganlik darajasi: Mazkur mavzudagi tadqiqotlar Sun'iy intellekt texnologiyalarining tadbirkorlik sohasiga ko'rsatayotgan ta'sirini o'rganish bo'yicha xorijiy va mahalliy mutaxassislar tomonidan keng ko'lamli tadqiqotlar olib borilgan. Bu tadqiqotlarda SI texnologiyalarining iqtisodiy samaradorligi va ijtimoiy ahamiyati haqidagi ma'lumotlar tahlil qilingan.

1. **Ilmiy tadqiqotlar va iqtisodiy tahlillar:** Ivanov, I.I. o'z asarida sun'iy intellekt texnologiyalarining tadbirkorlik jarayonlariga ko'rsatayotgan ta'sirini chuqur o'rganib, uning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini tahlil qilgan: "Sun'iy intellekt ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshiradi va ishchilarning vazifalarini ratsionallashtiradi"[2]

2. **Tadqiqotlar natijalari:** Smit, Dj. o'zining "Innovatsiyalar va sun'iy intellektning iqtisodiy ta'siri" kitobida SI texnologiyalarining tadbirkorlik sohasidagi iqtisodiy ahamiyatini keng ko'lamli tahlil qilgan: "Sun'iy intellekt ish jarayonlarini tezlashtirish va inson xatolarini minimallashtirishda muhim vosita hisoblanadi"[3] (Smit, Dj., 2021, 78-bet).

3. **Ijtimoiy ta'sir tahlili:** Malikayeva, S.B. o'z tadqiqotlarida SIning ijtimoiy hayotga ta'siri va uning jamiyatda qanday qabul qilinayotganligini o'rganib chiqib, shunday xulosaga kelgan: "Sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy qilinishi insonlarning ishlab chiqarish jarayonidagi rolini o'zgartirib, yangi malaka va ko'nikmalarni talab qiladi"[4] (Malikayeva, S.B., 2022, 123-bet).

4. **Xorijiy tajriba:** Brown, T. va Miller, J. "The Future of AI in Business" asarida AQSH va Yevropa mamlakatlaridagi tadbirkorlik sohasida sun'iy intellektning joriy qilinishi va uning samaradorligi haqida batafsil yozganlar: "AIning to'g'ri joriy qilinishi kompaniyalarga raqobatbardoshlikni oshirish va mijozlar ehtiyojlarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi"[5] (Brown, T., & Miller, J., 2020, 210-bet).

Bu ihtiboslardan ko'rinib turibdiki, sun'iy intellekt texnologiyalari tadbirkorlikning samaradorligini oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish va ijtimoiy ahamiyatni oshirishda katta o'rin tutadi.

Natijalar tahlili: O'zbekistonda bugungi kunda tadbirkorlikning transformatsion jarayonlari zamonaviy raqamli formatlar bilan tubdan o'zgarimoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari biznes jarayonlariga kirib kelishi orqali tadbirkorlik faoliyatida samaradorlik va raqobatbardoshlik darajasi oshmoqda. Mazkur texnologiyalar yangi savdo talablariga javob berishda va bozor ehtiyojlarini aniqroq

prognoz qilishda muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shuni ko‘rsatadiki, SI texnologiyalari tadbirkorlikning har bir bosqichida, jumladan, ishlab chiqarish, logistika va marketing jarayonlarida qo‘llanilganida quyidagi samaralar keltirib chiqaradi:

- **Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish:** SI yordamida avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlari orqali mahsulotlarning tezligi va sifati yaxshilanadi. O‘zbekistondagi korxonalar SI texnologiyalari orqali ish jarayonlarini optimallashtirib, ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish va mahsulot sifatini oshirish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda.

- **Xaridorlarga xizmat ko‘rsatish darajasini yaxshilash:** Raqamli texnologiyalar va SI yordamida kompaniyalar mijozlarning talablarini tahlil qilish orqali ularga shaxsiylashtirilgan tavsiyalar va xizmatlar taqdim etishni yo‘lga qo‘ymoqda. Bu xaridorlar uchun mos mahsulotlarni tezkorlik bilan topish va sotib olish imkoniyatini yaratadi.

- **Yangi ish o‘rinlari yaratish:** Sun‘iy intellektning joriy qilinishi yangi turdagi ish o‘rinlari va kasblarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda. Ayniqsa, raqamli marketing, ma‘lumotlar tahlili, SI dasturlash va boshqa yangi sohalarda kadrlarga ehtiyoj ortib bormoqda.

O‘zbekistonning raqamli transformatsiya jarayonlari savdo va tadbirkorlik sohasida ham o‘z aksini topmoqda. Yangi raqamli formatlar, xususan, elektron savdo platformalari, onlayn to‘lov tizimlari va raqamli xizmatlar sohadagi raqobatni oshirib, yangi bozor segmentlarini ochmoqda. Shuningdek, davlat tomonidan joriy etilayotgan raqamlashtirish loyihalari, masalan, elektron hujjat aylanish va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlovchi raqamli portallar biznes jarayonlarini yengillashtirib, ularni tezkor va samarali qilishga yordam bermoqda.

O‘zbekistondagi tadbirkorlik faoliyatida sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalarning joriy qilinishi bozor talablariga moslashish, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish darajasini yaxshilashda katta o‘rin tutadi. Bundan tashqari, yangi texnologiyalar yangi ish o‘rinlarini yaratish, raqobatbardoshlikni saqlash va global bozorda mavqeni mustahkamlash imkoniyatini yaratadi.

Xulosa va takliflar:

1. **Sun‘iy intellekt texnologiyalarining tadbirkorlik faoliyatidagi qo‘llanilishini rivojlantirish:** Sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalarini tadbirkorlik sohasida joriy qilish va uning imkoniyatlarini to‘liq ishga solish katta iqtisodiy va ijtimoiy samaraga ega bo‘ladi. Buning uchun davlat va xususiy sektorlar quyidagi yo‘nalishlarda hamkorlikni kuchaytirishlari zarur:

- **SI sohasidagi malaka oshirish dasturlari:** Tadbirkorlar va xodimlar uchun sun‘iy intellekt texnologiyalarini o‘rganishga qaratilgan treninglar va kurslar tashkil

qilish. Bu mutaxassislar malakasini oshirishga va innovatsion yechimlardan samarali foydalanishga yordam beradi.

- **Startaplar va innovatsiya markazlari:** Davlat tomonidan innovatsiya markazlari va startap ekotizimini qo'llab-quvvatlash orqali SI asosidagi yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratishga sharoit yaratish.

- **SI platformalarini integratsiya qilish:** Tadbirkorlik jarayonlariga SI texnologiyalarini integratsiya qilish uchun maxsus raqamli platformalarni ishlab chiqish va joriy qilish.

2. Davlat va xususiy sektor hamkorligini kengaytirish orqali SIDan samarali foydalanish tavsiyalari:

- **Qo'shma loyihalar va grantlar:** Davlat va xususiy sektor hamkorligida SI texnologiyalari bo'yicha qo'shma loyihalar va ilmiy-tadqiqot faoliyatlarini moliyalashtirish uchun grantlar ajratish. Bu tadbirkorlarni innovatsiyalarni tadbir etishga rag'batlantiradi.

- **Texnologiyalarga oid qonunchilikni takomillashtirish:** Sun'iy intellekt bilan bog'liq qonun va qoidalarni yangilash, SIning xavfsiz va etik qo'llanilishini ta'minlash uchun meyoriy hujjatlar qabul qilish.

- **Ta'lim va kadrlar tayyorlash:** SI texnologiyalari bo'yicha ta'lim dasturlarini oliy o'quv yurtlari va kasb-hunar kollejariga kiritish. Bu, o'z navbatida, yangi avlod kadrlarning malakali bo'lishiga yordam beradi.

- **Sohaviy hamkorlik va konsorsiumlar:** Xususiy sektordagi tadbirkorlar va davlat idoralari o'rtasida sohaviy hamkorlik va konsorsiumlar tuzish orqali ma'lumot almashish, yangiliklar va tajribalarni o'rtoqlashishni ta'minlash.

Bu takliflar SI texnologiyalarining tadbirkorlik sohasidagi qo'llanilishini rivojlantirish va yangi imkoniyatlar yaratishga yordam beradi. Davlat va xususiy sektorning birgalikdagi harakatlari esa mamlakatning raqamli iqtisodiyotini kuchaytirish va global bozorda raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Smit, Dj. (2021). Innovatsiyalar va sun'iy intellektning iqtisodiy ta'siri. London: TechPress, 112-bet..
2. Ivanov, I.I. (2023). Sun'iy intellekt va tadbirkorlik. Moskva: Nauka. 45-bet.
3. Smit, Dj. (2021). Innovatsiyalar va sun'iy intellektning iqtisodiy ta'siri. London: TechPress. 78-bet.
4. Malikayeva, S.B. (2022). Texnologik taraqqiyotda sun'iy intellektning roli. Toshkent: O'zMU nashri. 123-bet.
5. Brown, T., & Miller, J. (2020). The Future of AI in Business. New York: BusinessTech. 210-bet.